

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA O'QITISHNING INTERFAOL USULLARIDAN FOYDALANISH

Sapayeva Nigora Mirxamidovna

Xalqaro Islom akademiyasi qoshidagi

“Ziyo-Zukko umumta’lim maktabi” NTM

Boshlang’ich sinf o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194244>

Abstract

Ushbu maqolada boshlang’ich ta’limda o’quvchilarni ta’lim olishga qiziqtirish uchun turli metod va usullardan foydalanish muhimligi, innovatsion ta’lim texnologiyalaridan foydalanish va uning samaradorligi xususida so’z yuritiladi.

Key words: Didaktika, qonun, innovatsiya, inovatsion ta’lim, ta’lim innovatsiyasi, tarbiya, texnologiya, zamonaviy metodlar.

Ma’lumki, har qanday pedagogik va innovatsion texnologiya ta’limni rivojlantiruvchi yangi tamoyillarga asoslangan bo’lib, u o’quvchi-talaba shaxsini shakllantirishga yo’naltirilmog’i kerak. Yangi pedagogik texnologiya markazida ta’lim jarayonining rahbari hamda shu jarayonning sub’ekti va ob’ekti bo’lgan o’qituvchi va o’quvchitalaba turadi. Buning uchun ta’lim jarayoni, o’qituvchi va ta’lim-tarbiya jarayoni oldiga qo’yilgan talablar, ta’limni tashkil etish va boshqarish tamoyillari hamda yo’llari o’quvchi-talabani aqliy va jismoniy jihatdan rivojlantirish usullari, u bilan hamkorlik qilish, uni o’qish va o’rganishga yo’naltirish, o’quvchitalaba shaxsiy faoliyatini to’g’ri tashkil etish, ular bilan muloqotga kirishish, muammo va kelishmovchiliklarni bartaraf etish, auditoriyada ijodiy, ishchanlik muhitini vujudga keltirish, o’quvchi-talaba faoliyatini aniq va to’g’ri baxolash metodlari bilan qurollangan bo’lishi lozim.

Ta’limning bugungi vazifasi o’quvchilarni kun sayin ortib borayotgan axborot — ta’lim muhiti sharoitida mustaqil faoliyat ko’rsata olish, turli sohalarda zamonaviy axborot texnologiyalarini samarali qo’llash va axborot oqimidan oqilona foydalanishga o’rgatishdan iborat. So’nggi yillarda ta’lim tizimiga shiddat bilan kirib kelayotgan yangi pedagogik texnologiyalar, innovatsiyalar, yangi-yangi pedagogik-psixologik tushunchalar, interfaol metodlarni ta’lim beruvchi

tomonidan o'zlashtirilib va qo'llanib borilishi ta'lim mazmunini tubdan o'zgartirib yubordi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Hozirgi kunda barcha soha-yu fanlar jadal rivojlanib borayotgan bir paytda ta'lim jarayoni samarali olib borilyaptimi? Bugungi kunda barcha o'qituvchilar dars mashg'ulotini to'g'ri tashkil qila oladimi? Dars mashg'ulotining samaradorligi qanday omillarga bog'liq? Bu kabi savollarga hozircha ijobiy javob bera olmasligimiz, achinarli holdir. Biz bu kabi muammolarni hal qilish uchun nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak?

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar-bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarnig oziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchi-talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Kishilik tarixiy taraqqiyotining barcha davrlarida ham o'yin sub'ekt faoliyatining eng birinchi va muhim turi sifatida tan olingan. Binobarin, shaxs faoliyatining muhim turlari-mehnat, o'qish bilan birga o'yin ham uning shakllanishi va rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. O'yinlar vositasida katta avlod tomonidan to'plangan hayotiy tajriba, o'zlashtirilgan bilim, turmush tarsi va ijtimoiy munosabat asoslari, madaniy qadriyatlar yosh avlodga izchil uzatib kelingan.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, zamonaviy texnologiyalarining o'quvchilarga bir qadar erkinlik bera olishi, faol harakat va muloqotga asoslanishi, ba'zan musobaqa, bellashuv xarakteriga egaligi ular vositasida o'quv materiallarini puxta o'zlashtirilishi uchun zarur sharoitni yaratishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'qituvchi ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalangan holda mashg'ulotlarni tashkil qilishi, dars jarayonida o'qitishning innovatsion usullarini qo'llash orqali o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishga, belgilangan mavzularni o'zlashtirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O'yin texnologiyalari vositasida tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlari barcha o'quvchilarni faolligini kuchaytirishga hamda ko'pchilik oldida o'z fikrini erkin bayon eta olish qobiliyatini oshiradi. Bu esa har bir o'qituvchidan ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalarini faol qo'llashni taqozo etadi.

Использованная литература:

1. N.Muslimov va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. "Sanostandart" bosmaxonasi. 2015. 10-11 betlar. 157-bet
2. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni - <http://lex.uz/>
3. Usarov J.E. O'quvchilarning malakasini shakllantirish Ta'lim samaradorligini oshirish omili sifatida // Nazariy va amaliy fan. - 2017. - T. 53. - №. 9. - S. 79-82.

